

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

XXXVIII
науково-практична конференція
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина друга

Харків
2005

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

XXXVIII
науково-практичної конференції
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина друга

Харків
2005

Тематика:	
Секція: Радіоелектроніки, інформатики і кібернетики.....	3
Секція: Фізико-технічні проблеми матеріалознавства.....	24
Секція: Електротехніки, енергетики, енергозбереження.....	38
Секція: Фізико-математичних наук.....	78
Секція: Гірничої електромеханіки.....	106
Секція: Технології гірничого виробництва.....	117

Секція: Електротехніки, енергетики, енергозбереження

Принцип комплексного метода проектування передбачає створення системи захисту як єдиного пристрою, виконуючого всі функції РЗА електрообладнання (ЕО). Виконання системи, яка охоплює всі функціональні захисти ЕО у вигляді єдиного пристрою, дозволяє підвищити продуктивність монтажних та налагоджувальних робіт на об'єкті, істотно спростити його експлуатацію. Принцип безперервного розвитку системи при проектуванні системи захисту передбачає можливість зміни її складу, нарощування обчислювальних модулів та функцій, а також модифікацію програмного забезпечення. Принцип нових задач. Згідно з цим принципом на обчислювальну систему не просто покладаються традиційні методи та способи РЗА, а вони переглядаються відповідно новим можливостям, які надають засоби обчислювальної техніки. При аналізі об'єкта управління виявляються задачі, які не розв'язуються традиційними засобами, але їх розв'язання можливе за допомогою ЕОМ.

Чернюк А.М., Ириков Д.В.

ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРА КРУПНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

В настоящее время решение проблемы контроля функционального состояния оператора крупных энергосистем требует создание более совершенных технических средств контроля и разработки методик, позволяющих объективно оценивать состояние оператора непосредственно в процессе деятельности. Так как контроль лишь одного физиологического параметра не дает полноценного диагностического портрета функционального состояния, а контроль более широкого диапазона параметров технически сложен и ограничивает свободу действия оператора, предлагается контролировать состояние всех физиологических систем организма оператора посредством контроля физических показателей репрезентативных точек акупунктуры его кожного покрова. Это позволит создать портативные технические средства диагностики функционального состояния оператора, позволяющие производить контроль непосредственно в процессе деятельности. Для обработки результатов показаний контролируемого параметра предлагается использовать установленную аналитическую зависимость, в основе которой лежит контроль над приращением вариаций контролируемого параметра относительно каждого его значения, такая вариация выбирается из совокупности выполняемых профессиональных операций и соотносится относительно каждого его значения при переходе в один шаг к следующему, что позволит учитывать индивидуальные особенности человека-оператора.

Шевченко В.В.

ВИБІР ТИПУ ТА ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРІВ АВТОНОМНИХ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВ

Останнє десятиріччя характеризується розвитком науково-технічних напрямків, що пов'язані з поліпшенням екології навколишньої середовища та пошуком нових джерел енергії. При тому, з кожним роком зростає необхідність в підвищенні випуску електроенергії. Одним з актуальних питань в цьому напрямку є розвиток і удосконалювання вітроенергетичних установ (ВЕУ). В теперішній час основним джерелом енергії в вітроагрегатах є асинхронний генератор (АГ). Недостатком цих установ є велика реактивна потужність, яку АГ споживають із мережі, доцільність використання їх при частоті обертання не менш 500 об/хв. Тому постійно йде пошук альтернативних типів машин, як джерел електроенергії. І такі машини – це синхронні генератори (СГ) з магнітним, тобто зі збудженням від постійних магнітів, або з електромагнітним збудженням. Останнє означає збудження від магнітних полів, які створюються електричним струмом.

Традиційно СГ мають циліндричний ротор при радіально орієнтованому магнітному полі в робочій зоні. Разом з тим, останнім часом знову появився інтерес до дискових (торцевих) конструкцій, в яких основний потік має аксіальний напрям. У багатьох роботах, [1÷3], відзначається можливість зменшення габаритів і маси генераторів при переході на дискове виконання. Це стало можливим при появі сучасних висококоерцитивних магнітів на базі матеріалів NiFeB. В теперішній час в ВЕУ використовують, [1] : 1) асинхронні генератори з короткозамкненим (к.з.) ротором, (от 1 кВт до 1-2 МВт); 2) асинхронні генератори з к.з., оснащені

системою тиристорного керування реактивною потужністю в цепі статора для зниження пускових струмів (от 2-5 до 500 кВт); 3) асинхронизированные генераторі подвійного живлення (от 2-5 до 100 кВт); 4) реактивні СГ, які комутують, (от 2-5 до 100 кВт); 5) керовані реактивні СГ для безредукторной установки, (от 50 до 100 кВт); 6) асинхронизовані СГ (1-2 МВт).

Але деякі з цих генераторів в Україні не мають промислової бази і при сучасному стані економіки на можуть бути запропоновані до промислового випуску. Тому вибір типу електрогенератора в Україні для ВЭУ визначається необхідною потужністю; існуючою матеріальною базою, технологіями і матеріалами національних електромеханічних заводів; номенклатурою електричних машин, які вони випускають; вартістю генератора і системи керування. При заданому зовнішньому діаметрі та частоті обертання збільшення потужності має бути за рахунок збільшення довжини. Інша можливість – використання форсованого охолодження.

СГ з магнітним та електромагнітним збудженням мають подібні характеристики і тому основним критерієм вибору генератора буде його вартість та можливість їх отримання. Двухстаторний генератор при малому розміру по осі потребує збільшених затрат активних матеріалів. Таке виконання може бути рекомендоване до використання у ВЭУ великої потужності, при низькій частоті обертання та обмежених габаритних розмірах. СГ з роторами колекторного типу з тангенціальними магнітами мають меншу вартість за рахунок зменшення маси магнітів. Крім того, зменшуються струми якірних обмоток та вплив їх полів на роботу генератора (зменшується реакція якоря). Для цих генераторів можливо використовувати більш дешеві феритові магніти практично без збільшення їх розмірів та потужності.

Література: 1. Афонин А.А., Цежневски П. Вентильные дисковые электродвигатели с постоянными магнитами. – Proc. UEES'99, p. 272-276.; 2. Доброхотов В. И. Нетрадиционная энергетика - проблемы и решения. // Теплоэнергетика, № 4, 1992; 3. Рогачевская Г.С., Сидельников Б.В., Кулешов Е.В. Нетрадиционные генераторы для возобновляемых источников энергии. - Proc. UEES'04, С.-Петербург, 2004.

Гулей А. Б.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЕМНИКА ТЕПЛООВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ В ТОПКЕ КОТЛА

При оценке тепловых потоков в топке котельной установки необходимо измерение температур газовых потоков и поверхности тепловых экранов, а также оценка степени черноты факела. Учитывая высокий уровень температур в топке ($1500 \div 1600^{\circ}\text{C}$), преимущество имеет динамический метод измерения высоких постоянных температур, когда термоприемник скачком вводится в стационарный газовый поток, температура которого $T_{cp} = const$ подлежит определению.

Температура термоприемника $x(\tau)$ изменяется по следующему закону:

$$\frac{d}{d\tau} [(\tau) = \dot{x}(\tau) = m[T_{cp} - x(\tau)] \quad (1)$$

Решением (1) является следующее выражение:

$$x(\tau) = T_{cp} (1 - \exp(-m\tau)) \quad (2)$$

Динамический метод заключается в определении температуры потока T_{cp} по начальному участку переходной характеристики $x(\tau)$. Преимущество метода состоит в том, что можно определить T_{cp} , величина которой превышает рабочую температуру термоприемника, и обычным путем не может быть измерен.

Для оценки возможностей метода было исследовано решение модельной задачи, при условии лучистого теплообмена проволочного термоприемника со стенкой (экраном), температура которой T_{cm} . Решение задачи получено методом параметрической идентификации при помощи алгоритма фильтра Калмана (ФК).

Математическая модель имеет следующий вид;

$$\dot{x}_1 = m(T_{cp} - x) + \frac{4a_0}{c\rho d} \varepsilon(T_{cm}^4 - x^4) \quad (3)$$

Опубликовано:

[Шевченко В.В. Вибір типу та оцінка енергетичних характеристик генераторів автономних вітроенергетичних установ / Збірник тез доповідей 38-ї науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, частина 2, секція «Електротехніки, енергетики, енергозбереження». – Харків: УПА, 2005. - С. 67-68].

Вибір типу та оцінка енергетичних характеристик генераторів автономних вітроенергетичних установ

Останнє десятиріччя характеризується розвитком науково-технічних напрямків, що пов'язані з поліпшенням екології навколишньої середовища та пошуком нових джерел енергії. При тому, з кожним роком зростає необхідність в підвищенні випуску електроенергії. Одним з актуальних питань в цьому напрямку є розвиток і удосконалювання вітроенергетичних установ (ВЕУ). В теперішній час основним джерелом енергії в вітроагрегатах є асинхронний генератор (АГ). Недостатком цих установ є велика реактивна потужність, яку АГ споживають із мережі, доцільність використання їх при частоті обертання не менш 500 об/хв. Тому постійно йде пошук альтернативних типів машин, як джерел електроенергії. І такі машини – це синхронні генератори з магнітним, тобто зі збудженням від постійних магнітів, або з електромагнітним збудженням. Останнє означає збудження від магнітних полів, які створюються електричним струмом.

Традиційно синхронні генератори (СГ) мають циліндричний ротор при радіально орієнтованому магнітному полі в робочій зоні. Разом з тим, останнім часом знову виявився інтерес до дискових (торцевих) конструкцій, в яких основний потік має аксіальний напрямок. У багатьох роботах [1-3] відзначається можливість зменшення габаритів і маси генераторів при переході на дискове виконання. Це стало можливим при появі сучасних висококоерцитивних магнітів на базі матеріалів NiFeB.

В теперішній час в ВЕУ використовують, [1]:

- 1) асинхронні генератори з короткозамкненим (к.з.) ротором, (от 1 кВт до 1-2 МВт);
- 2) асинхронні генератори з к.з., оснащені системою тиристорного керування реактивною потужністю в цепі статора для зниження пускових струмів (от 2-5 до 500 кВт);
- 3) асинхронизированные генератори подвійного живлення (от 2-5 до 100 кВт);
- 4) реактивні СГ, які комутирують, (от 2-5 до 100 кВт);
- 5) керовані реактивні СГ для безредукторной установки, (от 50 до 100 кВт);
- 6) асинхронизовані СГ (1-2 МВт).

Але деякі з цих генераторів в Україні не мають промислової бази і при сучасному стані економіки на можуть бути запропоновані до промислового випуску. Тому вибір типу електрогенератора в Україні для ВЕУ визначається необхідною потужністю; існуючою матеріальною базою, технологіями і матеріалами національних електромеханічних заводів; номенклатурою електричних машин, які вони випускають; вартістю генератора і системи керування. При заданому зовнішньому діаметрі та частоті обертання збільшення потужності має бути за рахунок збільшення довжини. Інша можливість – використання форсованого охолодження.

СГ з магнітним та електромагнітним збудженням мають подібні характеристики і тому основним критерієм вибору генератора буде його вартість та можливість їх отримання. Двохстаторний генератор при малому розміру по осі потребує збільшених затрат активних матеріалів. Таке виконання може бути рекомендоване до використання у ВЕУ великої потужності, при низькій частоті обертання та обмежених габаритних розмірах. СГ з роторами колекторного типу з тангенціальними магнітами мають меншу вартість за рахунок зменшення маси магнітів. Крім того, зменшуються струми якірних обмоток та вплив їх полів на роботу генератора (зменшується реакція якорю). Для цих генераторів можливо використовувати більш дешеві феритові магніти практично без збільшення їх розмірів та потужності. Хоч маса магнітів збільшується, та із-за їх малої ціни знижується вартість всієї установки.

Література

1. Афонин А.А., Цежневски П. Вентильные дисковые электродвигатели с постоянными магнитами. – Proc. UEES'99, p. 272-276.
2. Доброхотов В. И. Нетрадиционная энергетика - проблемы и решения. // Теплоэнергетика, № 4, 1992.
3. Рогачевская Г.С., Сидельников Б.В., Кулешов Е.В. Нетрадиционные генераторы для возобновляемых источников энергии. Proc. UEES'04, С.-Петербург, 2004.